

***Serapias* × *ambigua* Rouy ex E.G.Camus,
nuove segnalazioni per il Lazio (Italia centrale)
di Rémy Souche¹, Emanuele Gransinigh² & Sergio Buono²**

¹ 7 Route des Cévennes, F-34380 St.-Martin-de-Londres

² Sez. GIROS Etruria meridionale, Via XXV Aprile 6, 10100 Oriolo Romano (VT)

Riassunto: gli Autori riportano due nuove stazioni di *Serapias* × *ambigua* (*S. cordigera* × *S. lingua*) per la provincia di Roma (Lazio). Si tratta di un ibrido osservato poche volte in Italia, per il Lazio è la seconda segnalazione.

Parole chiave: ibrido *Serapias* × *ambigua* (*S. cordigera* × *S. lingua*), Roma (Lazio).

Abstract: two new findings of the hybrid *Serapias* × *ambigua* (*S. cordigera* × *S. lingua*) in the province of Rome (Latium) are here reported.

Keywords: *Serapias* hybrid, *Serapias* × *ambigua* (*S. cordigera* × *S. lingua*), Rome (Latium).

REPERTI

1 – località Monte Angiano, Canale Monterano (Roma) nel territorio della Riserva Naturale Regionale “Monterano”. UTM 33T 02564E 46673N quota 261 m s.l.m., 12.V.2008, Rémy Souche, Emanuele Gransinigh e Sergio Buono.

Sono stati osservati due esemplari in un prato cespugliato su terreno argilloso e sassoso di origine sedimentaria con *Pyrus* subsp., *Sulla coronaria* (L.) Medik., *Lupinus* spp., *Rosa canina* L.. Altre orchidee osservate: *Ophrys apifera* Huds., *O. fusca* Link s.l., *O. fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench subsp. *fuciflora*, *O. bertolonii* Moretti, *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. (a fiori bianchi e rossi), *Orchis coriophora* L., *O. ×bicknellii* E.G.Camus, Bergon & A.Camus, *Serapias vomeracea* (Burm.f.) Briq. subsp. *vomeracea* e *S. lingua* L.. Un esemplare è stato raccolto e conservato presso l’Erbario della Tuscia (UTV).

2 – località S. Antonio, Allumiere (Roma), UTM 32T 07414E 46742N quota 449 m s.l.m., 20.V.2002, Emanuele Gransinigh.

Un solo esemplare è stato rinvenuto in un prato cespugliato, su terreno acido, all’interno di un popolamento piuttosto ricco delle specie parentali, con *Erica arborea* L., *Quercus pubescens* Willd. subsp. *pubescens*, *Cistus* subsp., *Spartium junceum* L., *Lupinus* spp.. Altre orchidee osservate: *Serapias lingua* L., *S. cordigera* L., *Orchis papilionacea* L., *O. morio* L., *O. ×gennarii* Rchb.f. e *Dactylorhiza romana* (Sebast.) Soó s.l..

OSSERVAZIONI: la seguente analisi morfologica è stata effettuata sugli individui rinvenuti presso Monte Angiano. Gli esemplari, alti 25 e 20 cm, hanno entrambi quattro fiori di cui due aperti. I sepali che formano il casco ricordano quelli di *Serapias cordigera* perché sono di colore argenteo-rosato con striature più marcate, stesse caratteristiche si osservano nelle brattee. L’epichilo, leggermente ricurvo

all'indietro, presenta un colore rosso porpora con striature più evidenti e una fitta peluria rossastra, di forma intermedia tra le due specie genitrici, anche se più simile a *Serapias lingua*; la parte del labello che divide epichilo e ipochilo è più ristretta e la parte terminale è appuntita come in *S. lingua*. Infine le callosità sono due, piccole e di colore rosso scuro, chiaramente intermedie tra le due specie parentali. Anche l'esemplare rinvenuto in territorio di Allumiere condivideva le stesse caratteristiche.

Pur non avendo osservato *Serapias cordigera* nelle adiacenze dell'area oggetto delle indagini del primo reperto, questa entità è comunque ben rappresentata in alcune aree limitrofe della vicina provincia viterbese come Oriolo Romano (BUONO 2003, BUONO *et al.* 2003), Vejano (BUONO *et al.* 2003, BUONO 2006) e Barbarano Romano (BUONO & GRANSINIGH 2008), sempre su terreni vulcanici piuttosto acidi e sciolti, oltre che nella stazione di Allumiere, distante pochissimi chilometri in linea d'aria. Non è da escludere quindi che *Serapias cordigera* possa essere attualmente presente o che lo sia stata nel passato o, infine, che semi dell'ibrido siano giunti dalle immediate vicinanze.

Da quanto a nostra conoscenza, in Italia *Serapias* *xambigua* è abbastanza rara; alcune segnalazioni provengono dalla Sardegna (SCRUGLI *et al.* 1985, CURRELI 1998, GRASSO 2003), Toscana, Lazio (MORALDO *et al.* 1988, citato da LORENZ 2001) e Liguria (OTTONELLO 2008); pertanto questa nuova segnalazione è senz'altro interessante, essendo la seconda per il Lazio e una delle poche per il territorio peninsulare italiano.

BIBLIOGRAFIA

- BUONO S., 2003: Le orchidee spontanee di Oriolo Romano. – Quaderni dell'Università Agraria. Università Agraria di Oriolo Romano (Viterbo).
- BUONO S., GRANSINIGH E. & VALENTINI I., 2003: *Serapias cordigera* L. nella provincia di Viterbo (Lazio). – GIROS Notizie 24: 16-17.
- BUONO S., 2006: Le orchidee di Vejano. Comune di Vejano e Università Agraria di Vejano (VT).
- BUONO S. & GRANSINIGH E., 2008: Le orchidee del Parco, pagg. 56-57. In: SCOPPOLA A. & FILIBECK G.: Il paesaggio vegetale del Parco Regionale Marturanum (con note illustrative alla carta della vegetazione). Parco regionale Marturanum, Barbarano Romano. Union Printing, Viterbo.
- CURRELI S., 1988: Le Orchidee del territorio "Sardara-S.Gavino Monreale". – Atti IV Convegno Nazionale Orchidofilia, 18-24 maggio: 24-26.
- GRASSO M.P., 2003: Su alcune *Serapias* ed i loro ibridi. – GIROS Notizie 24: 11-13.
- LORENZ R., 2001: Die Gattung *Serapias* in Italien: Arten und Verbreitung. – J. Eur. Orch. 33 (1): 235-368.
- MORALDO B., MORALDO F. & ROSSI W., 1988: Contributo alla conoscenza della flora del Lazio meridionale. – Delpinoa n.s. 29-30: 47-55.
- OTTONELLO M., 2008: Nuove segnalazioni di *Orchidaceae* in provincia di Imperia, GIROS Notizie 39: 24-26.
- SCRUGLI A., GRASSO M.P. & COGONI A., 1985: Segnalazioni floristiche italiane 291-295. –

Ophrys liburnica P. Devillers &
J. Devillers-Terschuren
Isola di Hvar (Dalmazia) -1 maggio 2009
foto di Amelio Pezzetta

Ophrys rhodostephane P. Devillers &
J. Devillers-Terschuren
Isola di Hvar (Dalmazia) -1 maggio 2009
foto di Amelio Pezzetta

Serapias × *ambigua* Rouy ex
E.G.Camus
Allumiere (RM) – 20 maggio 2002
foto di Emanuele Gransinigh

Dactylorhiza romana subsp. *romana*
(Sebast.) Soó
Pineta San Vitale (RA) – 5 aprile 2009
foto di Pietro Tamburini

Inform. Bot. It. 71 (1-3): 108-110.

ERRATA CORRIGE

A pag. 39 di GIROS Notizie n.41 (maggio 2009) nell'indicazione bibliografica del lavoro di G.Spagnoli "Orchidee spontanee nell'Amerino", l'indirizzo del sito web dell'autore deve essere così corretto:

Errata: *www.giovanni-spagnoli.com*

Corrige: *www.giovanispagnoli.com* (senza il trattino)

La Redazione ricorda a tutti coloro che intendono contribuire a GIROS Notizie che la data ultima per inviare materiale per il n. 43 di gennaio 2010 è il

20 novembre 2009
